

УДК 658

**ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ МЕЖДУНАРОДНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
К НАЦИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЕ СТАНДАРТИЗАЦИИ****MAIN FEATURES OF NATIONAL REQUIREMENTS FOR NATIONAL
STANDARDIZATION SYSTEM**

©Асланов З. Ю.

канд. техн. наук

*Азербайджанский государственный экономический университет**г. Баку, Азербайджан**aslanov.zabit@mail.ru*

©Aslanov Z.

PhD

*Azerbaijan State University of Economics–UNEC**Baku, Azerbaijan**aslanov.zabit@mail.ru*

©Абдуллаева С. М.

*Азербайджанский государственный экономический университет**г. Баку, Азербайджан**sevinc120483@gmail.com*

©Abdullayeva S.

*Azerbaijan State University of Economics–UNEC**Baku, Azerbaijan**sevinc120483@gmail.com*

©Гафарова Н. А.

*Азербайджанский государственный экономический университет**г. Баку, Азербайджан**naila-qafarova@mail.ru*

©Gafarova N.

*Azerbaijan State University of Economics–UNEC**Baku, Azerbaijan**naila-qafarova@mail.ru*

Аннотация. В статье проанализирован вопрос адаптации национальных систем стандартизации стран СНГ к международным требованиям, а также указано приоритетное значение национальных систем стандартизации ГОСТ стран СНГ, установлены основные особенности международных требований к национальной системе стандартизации, обоснована важность требований Всемирной Торговой Организации (ВТО).

Abstract. Harmonization of national standardization systems with international requirements of CIS countries has been comprehensively analyzed. It has been described that today GOST-based national standardization systems of CIS countries is very important topic for analysis. Main characteristics of international requirements have been outlined in the article. The importance of requirements of World Trade Organization in this regard is reflected.

Ключевые слова: национальные системы стандартизации, международные требования, требования ВТО, системы стандартизации стран СНГ.

Keywords: national standardization systems, international requirements, WTO requirements, CIS countries, national standardization systems.

Как известно, страны СНГ долгое время существовали, как составная часть Советского Союза, и потому государственная система управления этих стран была построена по единым принципам административно–командной системы. Хотя после распада Советского Союза эти страны приобрели независимость, однако переход некоторыми из этих стран на рыночную экономику значительно затянулся. Одним из сложнейших направлений перехода системы плановой экономики на рыночную экономику стала реорганизация национальной системы стандартизации по принципам рыночной экономики и международному опыту. Учитывая сложность реорганизации национальной системы стандартизации по стандартам ГОСТ, в 1992-м году 12 постсоветских стран учредили Межгосударственный Совет по Стандартизации, Метрологии и Сертификации, и обеспечили совместную координацию по вопросам применения стандартов ГОСТ. Однако создание этого Совета еще больше замедлило процесс перехода этими странами на новую систему. Однако в последующие годы интеграция этих стран в мировую экономику, в частности членство всех стран, кроме Туркмении, во Всемирной Торговой Организации, вызвало необходимость реорганизации существующих национальных систем стандартизации на основе либеральной рыночной экономики и международных требований. Постсоветские страны–члены ВТО, в том числе Грузия, Армения, Украина, Россия, Молдова, Киргизия, пока частично адаптировали свои национальные системы к требованиям ВТО и сегодня для полной адаптации продолжают принимать необходимые меры. Установление странами СНГ, в том числе Азербайджаном, тесных торговых и экономических связей с Европейский Союзом усилило необходимость адаптации национальных систем стандартизации к международным требованиям, в том числе к требованиям Европейского Союза. Поэтому сегодня одним из актуальных вопросов, стоящих перед странами СНГ с точки зрения их интеграции в мировую экономику, является вопрос полной адаптации национальных систем стандартизации к международным требованиям с учетом особенностей экономики и интересов страны. В связи с чем, учитывая актуальность темы, в настоящей статье будут рассмотрены отличительные особенности национальных систем стандартизации стран СНГ, построенных по принципу ГОСТ, от международных требований, сущность международных требований и проблемы, возникающие в экономике при адаптации к ним, мероприятия по адаптации, реализуемые отдельными странами, и подлежащие выполнению работы.

Национальные системы стандартизации ГОСТ стран СНГ. В силу того, что в советскую эпоху национальная система стандартизации была построена по принципам административно–командной системы, в постсоветских странах эта система до сих пор частично или полностью сохранилась. Как известно, в административно–командной системе производство продукции и другие факторы устанавливались государством, поэтому согласно каким показателям должна производиться продукция тоже определялось государством. Разработанные в тот период стандарты именно по этому принципу определяли требования к качеству, так и к безопасности продукции. В настоящее время большинство стандартов, существующих в странах СНГ, являются стандартами ГОСТ, разработанными именно по вышеуказанному принципу. Применение стандартов государством определялось в принудительном порядке с обязательной сертификацией продукции, осуществлялся обязательный государственный контроль за качеством продукции [1, с. 78]. Обобщив вышеуказанное, национальную систему стандартизации советской эпохи можно охарактеризовать нижеследующими особенностями:

–так как в административно-командной системе, как качество, так и безопасность продукции было предметом государственного регулирования, разработанные стандарты определяли требования к качеству и безопасности продукции;

– требования стандартов к продукции, в частности к показателям ее качества устанавливались не в соответствии с ожиданиями рынка и потребителей, а на основании результатов проведенных научных исследований. Поэтому качество воспринималось не как степень близости продукции к ожиданиям потребителей, а как уровень соответствия поставленным требованиям;

– для большинства продукции устанавливались обязательные требования и единые механизмы для выполнения этих требований. То есть производители для выполнения установленных требований могли пользоваться лишь методами, указанными в стандарте, таким образом, они не могли применять свои инновационные методы;

– стандарты охватывали как продовольственную, так и непродовольственную продукцию, а обеспечение продовольственной безопасности входило в национальную систему стандартизации;

– стандарты разрабатывались не по конкретным показателям безопасности продукции, а для каждого конкретного продукта, и потому было разработано свыше 20 тысяч стандартов ГОСТ. Это же с точки зрения внедрения передовых технологий и инноваций в производство затрудняло работу по своевременному обновлению этих стандартов;

– в силу того, что при разработке стандартов международные стандарты за основу не брались, требования этих стандартов отличались от требований соответствующих международных стандартов, и потому при производстве продукции по стандарту ГОСТ, продукция не признавалась соответствующей международному стандарту;

– большинство продукции, в том числе продовольственная продукция проходила через обязательную сертификацию, применение же альтернативных методов оценки соответствия было практически невозможным. Точно так же метод оценки соответствия, применяемый в отношении продукции, определялся без учета степени риска (низкий, средний и высокий) продукции;

– обязательная сертификация осуществлялась в основном не по производственному процессу, а конечному продукту;

– при установлении требований избавление производителей от чрезмерного бюрократического бремени не бралось за критерий, и для выполнения этих требований производителям приходилось производить расходы больше нужного;

– все виды деятельности, входящие в национальную систему стандартизации (разработка стандартов, сертификация, аккредитование, испытание и т. д.), осуществлялись единым государственным органом без учета принципов нейтралитета, нестолкновения интересов и прозрачности и для этого учреждался единый государственный орган с министерским статусом. Также привлечение частного сектора к выполнению вышеупомянутых функций было на минимальном уровне;

– и в производстве, и на рынке осуществлялся государственный контроль за качеством и безопасностью продукции, а контрольные мероприятия осуществлялись не по степени риска продукта, а по критерию наличия сертификатов;

– наряду с продукцией обязательную сертификацию проходили и услуги.

Вышеуказанные особенности советской системы стандартизации до сих пор в большей или меньшей степени сохранились в странах СНГ. Так как выполнение международных требований, полностью освободившись от этих особенностей, требует проведения серьезных институциональных и правовых реформ, повторной разработки тысяч стандартов, и самое главное организацию производства по новым стандартам за счет вложения производителями крупных инвестиций. Национальная система стандартизации более усовершенствована теми странами СНГ, которые находятся в тесных политических и экономических отношениях со странами Европейского Союза и другими западными странами. В этом аспекте Украине и Грузии, по сравнению с другими странами СНГ, больше удалось осуществить адаптацию.

Основные особенности международных требований к национальным системам стандартизации. Под международными требованиями к системе стандартизации подразумеваются требования Всемирной Торговой Организации, в том числе Европейского Союза, относительно этой сферы. В основе требований этих организаций лежит нейтрализация аспектов системы стандартизации, способных негативно повлиять на развитие экономики, и внесение ими позитивного вклада [2, с. 57]. В целом, при установлении этими организациями международных требований к стандартизации преследовались нижеследующие цели:

–устранение технических барьеров в международной торговле и создание условий для более свободного обращения товаров;

–сокращение расходов производителей на внедрение технических регламентов и стандартов, на оценку соответствия им, а также ресурсов и времени;

–в ходе экспорта и импорта товаров их легкий и быстрый провоз через таможенные пункты;

–формирование баланса между регуляционными мероприятиями, осуществляемыми в целях безопасности, и умеренным вмешательством в деятельность производителей. То есть регуляционные мероприятия должны быть ограничены обеспечением безопасности продукции и не должны создавать для производителей дополнительного бюрократического бремени.

–построение базы национальной системы стандартизации по принципам рыночной экономики, то есть формирование национальной системы стандартизации на основании законов рынка — закона спроса и предложения и закона свободной конкуренции — и умеренного вмешательства государства в экономику;

–создание условий для более свободного внедрения научно-технических достижений в производство;

–обеспечение прозрачности и объективности и т. д.

Требования Всемирной Торговой Организации (ВТО). Требования ВТО к системе стандартизации отражены в Соглашениях Организации по Техническим Барьерам в Торговле и по применению Санитарных и Фитосанитарных Мер [4, с. 476–520]. Соглашение по Техническим Барьерам в Торговле (ТБТ) определяет техническое регулирование, стандартизацию, сертификацию, аккредитацию и иные вопросы, касающиеся данной сферы. Основной целью Соглашения является снижение технических барьеров в международной торговле и экономия расходов и времени, затрачиваемых на торговлю, путем разработки стандартов и процедур оценки соответствия согласно международным стандартам и взаимного признания результатов оценки соответствия [4, с. 477].

Как было указано ранее, в условиях рыночной экономики государством регулируется лишь безопасность продукции, качество же регулируется самим рынком. Именно по этой причине ВТО требует переформирование существующих систем стандартизации, разделив их на 2 части: система технического регулирования, определяющая требования к безопасности продукции и система стандартизации, определяющая добровольные требования к качеству продукции. Хотя эти системы взаимосвязаны, однако в большинстве развитых стран управление системой технического регулирования полностью отделено от управления системой стандартизации. Так, государство осуществляет управление системой технического регулирования, а частные структуры — управление системой стандартизации. Поэтому согласно Соглашению ВТО по ТБТ стандарты устанавливают требования к показателям качества продукции, и их применение носит добровольный характер. Так как в условиях рыночной экономики требования к качеству продукции определяются в основном потребителями. Наличие на рынке продукции различного качества позволяет потребителям выбирать то качество, которое они считают для себя подходящим, исходя из своих доходов. Так как качество прямо пропорционально цене, то насколько

высоко качество продукта, настолько высока его цена. В результате качество становится добровольным свойством продукта, позволяющим потребителям сделать выбор в пользу того или иного товара. То есть, какова покупательская способность потребителя, таково качество покупаемого им продукта. Таким образом, если потребитель обладает высокой покупательской способностью, то самим рынком продукты низкого качества вытесняются из обращения. Однако до того, потребители не лишаются права выбирать продукты низкого качества. Производители же в качестве составляющей своей маркетинговой политики для создания у своих клиентов хорошего впечатления об их продукции добровольно применяют стандарты, устанавливающие более высокие требования к качеству, и повышают конкурентоспособность продукции. Например, если в составе какого-либо пищевого продукта содержится мало витаминов и продукт просто безопасен, то согласно ВТО государство, устанавливая требование к уровню содержания витаминов, не должно изымать из рынка этот продукт.

Одним из основных требований ВТО является регулирование вопросов обеспечения безопасности пищевых продуктов согласно требованиям Соглашения ВТО по применению санитарных и фитосанитарных норм и исключение из национальной системы стандартизации вопросов установления и применения норм для пищевых продуктов. Поэтому технические регламенты должны разрабатываться и применяться только для непродовольственных продуктов. Технические регламенты для продовольственных продуктов могут охватывать только вопросы, связанные с их упаковкой, хранением, маркировкой и транспортировкой. Согласно ВТО, для пищевых продуктов должны разрабатываться и в обязательном порядке применяться санитарные и фитосанитарные нормы и правила [4, с. 478].

Одним из основных требований Соглашения ВТО по ТБТ является также разработка, принятие и применение как стандартов, так и технических регламентов. Здесь целью является создание упрощенных условий для экспорта в другие страны продукции, производимой в соответствии с этими нормативными документами путем идентификации требований, установленных различными техническими регламентами и стандартами каждой страны для конкретного продукта. Согласно Соглашению при разработке, принятии и применении технических регламентов должны соблюдаться нижеуказанные принципы:

- принцип национального режима;
- принцип наиболее благоприятствуемой нации;
- несоздание ненужных барьеров в международной торговле;
- гармонизация;
- применение международных стандартов;
- эквивалентность и взаимное признание;
- прозрачность [4, с. 479].

Согласно принципу национального режима, при разработке технического регламента для какого-либо продукта требования, установленные ими к импортируемой продукции, должны быть идентичны требованиям, установленным к аналогичным национальным продуктам. То есть в отношении импортируемых продуктов не должны устанавливаться более жесткие требования, нежели к национальным продуктам. Целью установления этого требования является предотвращение ограничения импорта этих продуктов путем установления отдельными государствами более жестких требований в отношении зарубежной продукции и тем самым использования технических регламентов в качестве нетарифной меры для защиты внутреннего рынка. То есть требования к продуктам должны устанавливаться исходя не от их происхождения, а от показателей их безопасности. Согласно принципу наиболее благоприятствуемой нации, техническими регламентами не должен устанавливаться более благоприятный режим для продуктов какой-либо страны–

импортера, нежели для продуктов других стран. То есть требования, содержащиеся в технических регламентах, должны быть едины для всех стран–импортеров.

Как указано выше, при разработке технических регламентов не должно допускаться создания ими ненужных барьеров для торговли и использования их как средства защиты внутреннего рынка.

Одним из основных вопросов, рассматриваемых в Соглашении, является вопрос идентификации требований безопасности продуктов и тем самым обеспечение их гармонизации путем разработки на основе международных стандартов национальных технических регламентов и стандартов с целью экспорта этих продуктов в другие страны без внесения в них изменений. Так как прозрачность является наиболее важным принципом ВТО, в Соглашении по ТБТ этому вопросу придается особое значение. Так, проекты технических регламентов, стандартов и процедур оценки соответствия, разработанные членами ВТО, должны быть представлены странам–членам ВТО для получения их заключений, которые должны быть учтены. В Соглашении выдвинут ряд требований, связанных с процедурами оценки соответствия (сертификация, испытание, инспекция и т. д.). Прежде всего, при разработке процедур оценки соответствия не должна допускаться дискриминация, должны применяться международные стандарты, а требования не должны быть чрезмерно жесткими. Принятая процедура оценки соответствия должна быть опубликована и быть открытой для пользования заинтересованными лицами.

Одним из основных требований, связанных с оценкой соответствия, является взаимное признание различными странами результатов оценки соответствия с целью предотвращения повторной сертификации продуктов.

Также другим требованием ВТО является обеспечение прозрачности в оценке соответствия и предотвращение столкновения интересов. Так, не допускается осуществление одной и той же структурой и аккредитации органов оценки соответствия и непосредственно самой оценки соответствия [5, с. 14]. Это приводит к злоупотреблению своими полномочиями и созданию искусственных препятствий в отношении других органов оценки соответствия. Вместе с тем, орган по надзору за рынком не должен заниматься деятельностью по оценке соответствия, так как сам, контролируя на рынке предприятие, являющееся объектом его оценки, может проявить субъективность.

Как видно, процесс адаптации национальных систем стандартизации стран СНГ к международным требованиям, по сравнению с другими странами региона, более важен и сложен. То обстоятельство, что эти государства в эпоху Советского Союза осуществляли деятельность по принципам плановой экономики, способствовало построению по этим принципам национальных систем стандартизации этих стран. Приобретая независимость, эти государства сделали значительные шаги в направлении адаптации национальных систем стандартизации к международным требованиям. Однако для полной адаптации и выхода национальных продуктов на рынок развитых западных стран еще необходимо провести значительную работу. Та страна СНГ, которая в ближайшие десять лет быстрее других завершит этот процесс, и будет иметь лучшую долю на рынке Европы и других развитых стран. Поэтому необходимо и в Азербайджане по возможности быстро завершить этот процесс и осуществить вышеуказанную работу. Это, в частности, особо важно в период падения цен на нефть и осознания необходимости развития не нефтяного сектора.

Список литературы:

1. Международный центр исследований в области политики. Надзор за рынком в Украине: реформы на пути к европейскому рынку. Киев, 2011, 93 с.
2. Европейская комиссия. Руководство по внедрению директив на основе нового подхода и Глобального подхода. Люксембург: Бюро официальных публикаций Европейских сообществ, 2000, 118 с.

3. Регламент (ЕС) №765/2008 Европейского парламента и Совета от 9 июля 2008 года с изложением требований к аккредитации и надзора за рынком, касающийся сбыта продукции и отменяющее Положение. Официальный журнал Европейского Союза. 2008, 18 с.

4. ВТО. Аналитический индекс: Руководство по праву и практике ВТО. Великобритания: Cambridge University Press, 2007, 732 с.

References:

1. International Centre for Policy Studies. Market surveillance in Ukraine: Reforms on the way to the European Market. Kyiv, 2011, 93 p.

2. European Commission. Guide to the implementation of directives based on the New Approach and the Global Approach. Luxembourg, Office for Official Publications of the European Communities, 2000, 118 p.

3. Regulation (EC) no. 765/2008 of the European Parliament and of the Council of 9 July 2008 setting out the requirements for accreditation and market surveillance relating to the marketing of products and repealing Regulation. Official Journal of European Union. 2008, 18 p.

4. WTO Analytical Index: Guide to WTO Law and practice. United Kingdom, Cambridge University Press, 2007, 732 p.

*Работа поступила в редакцию
13.04.2016 г.*

*Принята к публикации
17.04.2016 г.*